

EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA E A CONCENTRAÇÃO DE PROPRIEDADE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Lucas Rodrigo de Souza Maciel¹
Genilce Sousa Mariano²
Greyciane Passos dos Santos³
Thicia Stela Lima Sampaio⁴

RESUMO: A junção das temáticas acerca da emissão de gases dos efeitos e da concentração de propriedade se apresenta como emergente e relevante face a agenda ambiental, e a influência do poder dos acionistas controladores na determinação de estratégias e políticas ambientais das empresas, além do papel de destaque do Brasil para que as metas climáticas mundiais sejam alcançadas. Através de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) objetivou-se expor como os estudos têm apresentado a relação de influência da concentração de propriedade das empresas sobre suas emissões de gases do efeito estufa para responder a pergunta de pesquisa: como a concentração de propriedade das companhias de capital aberto pode influenciar suas emissões de gases do efeito estufa?. Foram selecionadas os indexadores Scopus e Web of Science (WoS), e o Google Acadêmico. Usou-se o fluxograma baseado no protocolo PRISMA e no questionário inspirado no modelo Joanna Briggs Institute, com uso dos *softwares* Rayyan, RevMan e VOSViewer nas análises. Dez artigos internacionais foram analisados e observou-se que a elevada concentração de propriedade tem ganhado destaque nas pesquisas sobre GEE, havendo resultados que indicam que a concentração de propriedade favorece o disclosure dos GEE e reduz a emissão em toneladas dos GEE na atmosfera.

Palavras-chave: GEE. Estrutura de propriedade. Revisão Sistemática da Literatura.

1 Graduando em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: lucas.rodrigo52@outlook.com

2 Graduanda em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: genilcemariano@yahoo.com.br.

3 Mestre em em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente universitária e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UniGrande, e-mail: greyciane@unigrande.edu.br.

4 Doutoranda e Mestre em Administração e Controladoria pela UFC, graduação em Ciências Contábeis – UFC, Pesquisadora pela FUNCAP-CE, e docente universitária no Centro Universitário UniGrande, e-mail: thicia@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

As Conferência das Partes (COP) promovidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) tem papel relevante para a emergência da temática dos GEE na agenda corporativa, pois em 1997, a COP-3 realizada em Kyoto, no Japão, resultou que diversos países se comprometessem em realizar ações para conter o aquecimento global resultante das emissões de GEE, sendo estes: i) dióxido de carbono (CO₂); ii) Metano (CH₄); iii) óxido nitroso (N₂O); iv) hexafluoreto de enxofre (SF₆); v) hidrofluorcarbonos (HFCs); e vi) perfluorcarbonos (Chan; Brandi; Bauer, 2016; Rodrigues; Garcia, 2020).

Destarte, percebe-se que a emissão e divulgação dos GEE tem assumido grande relevância e interesse por parte de organismos supranacionais, governos, empresas e sociedade civil. Ou seja, tem-se vários fatores e atores públicos, atores privados, internos e externos às empresas, tem-se a atuação da sociedade - *non-Party Stakeholders* - ocorrendo em contextos diversos, que devem se alinhar voluntariamente e coordenadamente para a redução do aquecimento global via redução ou sequestro de GEE (Crifo; Escrig-Olmedo; Mottis, 2019; Gallego-Álvarez; Pucheta-Martínez, 2020).

Um *player* de interesse nessa discussão sobre créditos de carbono, mecanismo de cooperação é o acionista/investidor, sendo ele o elemento principal da determinação das características da estrutura de propriedade de uma empresa. No Brasil, a literatura reporta que a estrutura de propriedade das empresas é do tipo concentrada, ou seja, o controle das decisões da empresa é exercido por um único acionista, ou por um restrito grupo de acionistas.

Um dos efeitos reportados na literatura é de que a estrutura de propriedade concentrada pode gerar o efeito da expropriação, substituição e entrincheiramento o qual ocorre quando o acionista majoritário/controlador se beneficia do seu poder de influência e decisão em detrimento dos demais acionistas, os minoritários (Bozec; Bozec, 2007; La Porta *et al.*, 1999; Victor, 2017). O acionista controlador pode usar seu poder para sobrepor suas posições estratégicas e políticas influenciando nas decisões da empresa, inclusive sobre como as ações da empresa irão abordar, tratar e absorver a temática da redução de emissão dos GEE.

Dessa forma, torna-se relevante compreender como essa característica peculiar brasileira da estrutura de propriedade de suas empresas pode influenciar a emissão de GEE no nível nacional, pois as empresas são um ator central para que o país consiga atingir suas metas de redução de GEE, de forma que sem o alinhamento de ações país-empresa, o alcance das metas de redução de GEE pode ser fortemente prejudicado.

Com base na contextualização e problematização até então apresentada, esta pesquisa se reveste da metodologia de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) e visa responder a seguinte questão: Como a concentração de propriedade das companhias de capital aberto pode influenciar suas emissões de gases do efeito estufa? Para tanto, o objetivo geral desta pesquisa é expor como os estudos têm apresentado a relação de influência da concentração de propriedade das empresas sobre suas emissões de gases do efeito estufa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os acionistas são fonte importante de capital da empresa, constituindo assim o seu capital próprio, e destacando aqueles acionistas que detêm ações ordinárias pois sinalizam um compromisso de longo prazo para com a empresa. A forma que as ações da empresa se encontram distribuídas configura a estrutura de propriedade da empresa, sob dois quesitos: i) como se dá a dispersão da propriedade da firma, e ii) a identidade do acionista (Hanh *et al.*, 2010; Sonza, 2017). A relevância da concentração de propriedade para com as emissões de GEE se dá-se pelo excesso de poder concentrado e um ou em poucos, e dos efeitos por ele gerado.

Liu e Anbumozhi (2009) argumenta que a menor concentração de propriedade atua em favor do alinhamento das pressões dos *players* do mercado para a aderência as causas

ambientais, tendo em vista que quanto mais pulverizada for a empresa, maior será a gama de objetivos de interesse dos acionistas, contemplando assim a pauta ambiental.

Tauringana e Chithambo (2015), Hollindale *et. al* (2019) e Tingbani *et. al* (2020) destacam a relevância da assimetria de informações devida à alta/baixa concentração de propriedade, o que conduz aos conflitos de agência reportados por Jensen e Mecklein (1976) e Fama e Jensen (1983). Nessa situação o comportamento dos gestores recai sobre a riqueza dos acionistas controladores, os quais assim atuam no monitoramento desse gestor, o que leva a uma gestão mais conservadora e enrijecida. Nessa situação, os gestores podem vir a reportar as ações da empresa sobre a temática ambiental, a fim de reduzir a assimetria de informações e por consequência reduzir a pressão que venha a perceber dos acionistas controladores.

Haque (2017) apresenta uma interessante abordagem em seus argumentos, que diferenciam quando separamos os conceitos de *disclosure* de GEE da emissão de GEE. O autor aponta que o *disclosure* serve a atender a governança corporativa na busca pela manutenção e geração de valor, ganhos financeiros, o que não necessariamente implica que uma maior *disclosure* de GEE também indique que a empresa apresentou reduções nas suas emissões de GEE. Nesse sentido a concentração de propriedade relaciona-se negativamente com as emissões de GEE e positivamente com o *disclosure* sobre GEE.

Ghomi e Leung (2013) e Calza, Profumo e Tutore (2016) por meio da teoria dos *stakeholders* destaca que o conceito de valor da empresa deve ser atualizado e estar alinhado com o que a sociedade considera como valoroso em seu julgamento. Tendo em vista que a emergência das mudanças climáticas é uma demanda social relevante, a valoração das empresas também passa a considerar a atenção dada pelas empresas a essa pauta. A atuação das empresas no ambiente e que se inserem expressam os ditames/estratégias de seus acionistas, ou seja, a existência ou não de uma proatividade dos acionistas em relação ao alinhamento com as questões ambientais.

3 METODOLOGIA

Este artigo baseia-se na estrutura metodológica de uma revisão sistemática da literatura (RSL), cujo objetivo é aglomerar bases de conhecimentos de estudos realizados (evidências) em determinadas temáticas com o intuito de indicar as possíveis lacunas de pesquisa remanescentes (Galvão; Pansani; Harrad, 2015).

A RSL foi constituída com base sobre uma questão problema com base acrônimo PICO e no uso booleanos e truncadores de busca nos indexadores Scopus, Web of Science (WoS) e Google acadêmico (base cinzenta), seguindo o protocolo PRISMA. Não se aplicou restrição temporal (De La-Torre-Ugarte-Guanilo; Takahashi; Bertolozzi, 2011; Regona *et. al*, 2022; Soni; Kodali, 2011). Sobre os resultados de cada base de indexadores foram aplicados critérios de inclusão e exclusão sendo estes:

- Critérios de inclusão: artigos em inglês; ser de acesso aberto; ser artigo empírico; estar em sua versão final; publicado em *journal*, estar dentro do escopo das ciências sociais administrativas, econômicas, finanças, contabilidade.
- Critérios de exclusão: Se não for das dentro do escopo das ciências sociais administrativas, econômicas, finanças, contabilidade; acesso restrito; língua diferente do inglês.

Ao todo foram gerenciados 55 artigos, sendo que 32 foram excluídos 32 mediante os critérios, sendo 2 por duplicidade, e foram incluídos 23 artigos. Sobre esses aplicou-se a análise de viés do RefMan mediante prévia aplicação de questionário baseado no modelo Joanna Briggs Institute, resultando na exclusão de 13 artigos, gerando uma amostra final de 10 artigos.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Percebe-se que pesquisadores com vínculos em instituições australianas, italianas, chinesas e inglesas tem apresentado uma maior produtividade no período de 2009 a 2022, tendo os pesquisadores australianos formado co-autoria com pesquisadores chineses e japoneses, enquanto pesquisadores ingleses apresentaram uma parceria de co-autoria com pesquisador de Malawi. Os 10 artigos foram publicados em 2009 (1); 2013 (1); 2015 (2); 2016 (1); 2017 (2); 2019 (1); 2020 (1) e 2022 (1).

Os vínculos institucionais são diversos, totalizando 18 distintas instituições, sendo que dessas, a Bournemouth University, do Reino Unido, é a única que apresenta duas publicações no período, em 2015 e 2020, com diferentes autores. Ao todo, tem-se 24 distintos pesquisadores que investigaram as temáticas no período. Percebe-se, mediante uso do VOSViewer, a ausência de redes de pesquisas entre os pesquisadores. Foram identificadas 31 palavras-chaves distintas com destaque para dois agrupamentos de palavras-chaves: grupo 1: emissões; concentração de propriedade; incentivos; governança; propriedade estatal; estabelecimento de política de sistema de gestão de energia corporativa; desempenho da empresa; desempenho ambiental; geração; simulação; comportamento; divulgação de responsabilidade social; divulgação voluntária de informações sobre carbono; conscientização de líderes corporativos sobre baixo carbono; e grupo 2: emissões; mudança climática, diretores; conselhos, *stakeholders*; ambiente. Observou-se a uma mudança de foco nos estudos com direcionamento para partir de 2020 para o foco nas palavras do grupo 1.

É interessante destacar que maioria das pesquisas (8 artigos) se limitaram a amostras nacionais da China, Austrália, Reino Unido, e somente 2 artigos utilizaram amostra multipaís, sendo uma com 29 países e a outra com 7 países. Dentre todos os estudos, nenhuma, em absoluto investigou países do Ocidente, seja América do Norte, Central ou do Sul.

A maioria dos estudos deteve sua atenção para o *disclosure* das emissões de GEE e não no quantitativo de emissões de GEE, havendo somente dois trabalhos que se adentraram nessa análise.

Acerca da relação de influência observou-se que: dos 9 estudos que relacionaram o *disclosure* das emissões de GEE com a concentração de propriedade, e 2 trabalhos empregaram o valor em toneladas de emissões de GEE com a concentração de propriedade. Os resultados indicaram que até o momento, a elevada concentração de propriedade, em maioria das pesquisas, influencia no aumento da divulgação de informações sobre as emissões de GEE, e que a elevada concentração de propriedade influencia na menor emissão de toneladas de GEE na atmosfera.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa RSL revela que há indícios da existência de um *gap* de pesquisas conectando a temática da estrutura de propriedade com foco na concentração de propriedade e as emissões quantitativas do GEE, principalmente no ambiente ocidental, deixando de fora das análises científicas importantes ator para o sucesso das proposições da agenda ambiental para redução das mudanças climáticas: o Brasil.

Além disso, a grande diversidade de formas de mensurar a concentração de propriedade dificulta a compatibilidade entre os estudos, da mesma forma, o que é relevante cultural e institucionalmente para um país, ou região, pode não ser para outro país ou região, enfraquecendo as generalizações das pesquisas.

O aprofundamento e avanço dos estudos no contexto brasileiro é relevante e emergente visto a importância dada pelos organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a sustentabilidade (Morosini; Miller, 2020; OCDE, 2021). Principalmente sendo o Brasil o detentor da soberania sobre a Amazonia, região que tem gerado debates entre países sobre os

potenciais danos advindos dos avanços das mudanças climáticas e da capacidade, existência e vontade para o exercício de ações sejam oriundas e incentivadas pelo Governo como pelas corporações privadas.

Como limitações essa pesquisa tem a sua própria natureza metodológica como um fator limitante, sendo, portanto, a realização de estudos de natureza empírica e quantitativa para checagem e preenchimento das lacunas remanescentes.

REFERÊNCIAS

BOZEC, Y.; BOZEC, R. Ownership concentration and corporate governance practices: substitution or expropriation effects? **CJAS - Canadian Journal of Administrative Sciences**, [S. l.], v. 24, n. 3, p.185-195, 2007.

CALZA, F.; PROFUMO, G.; TUTORE, I. Corporate ownership and environmental proactivity. **Business Strategy and the Environment**, [S. l.], v. 25, n. 6, p 369-389, 2016.

CHAN, S.; BRANDI, C.; BAUER, S. Aligning Transnational Climate Action with International Climate Governance: The Road from Paris. **Review of European, Comparative & International Environmental Law**, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 238-247, 2016.

CRIFO, P.; ESCRIG-OLMEDO, E.; MOTTIS, N. Corporate Governance as a Key Driver of Corporate Sustainability in France: The Role of Board Members and Investor Relations. **Journal of Business Ethics**, [S. l.], v. 159, n. 4, p. 1127–1146, 2019.

DE LA-TORRE-UGARTE-GUANILO, M. C.; TAKAHASHI, R. F.; BERTOLOZZI, M.R. Revisión sistemática: nociones generales. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 45, n. 5, 2011.

FAMA, E. F.; JENSEN, M. C. Separation of Ownership and Control. **The Journal of Law & Economics**, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 301–325, 1983.

GALLEGO-ÁLVAREZ, I.; PUCHETA-MARTÍNEZ, M. C. Environmental strategy in the global banking industry within the varieties of capitalism approach: The moderating role of gender diversity and board members with specific skills. **Business Strategy and the Environment**, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 347-360, 2019.

GALVÃO, T. F.; PANSANI, T. S. A.; HARRAD, D. Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 24., n. 2, p. 335–342, 2015.

GHOMI, Z. B.; LEUNG, P. An empirical analysis of the determinants of greenhouse gas voluntary disclosure in Australia. **Account. Financ. Res**, [S. l.], v. 2, n.1, p. 110-127, 2013.

HAHN, A. V.; NOSSA, S. N.; TEIXEIRA, A. J. C.; NOSSA, V. Um estudo sobre a relação entre a concentração acionária e o nível payout das empresas brasileiras negociadas na Bovespa. **Revista Contabilidade Vista & Revista**, [S. l.], v. 21, n. 3, p. 15-48, 2010.

HAQUE, F. The effects of board characteristics and sustainable compensation policy on carbon performance of UK firms. **The British Accounting Review**, [S. l.], v. 49, n. 3, p. 347-364, 2017.

HOLLINDALE, J.; KENT, P.; ROUTLEDGE, J.; CHAPPLE, L. Women on boards and greenhouse gas emission disclosures. **Accounting & Finance**, [S. l.], v. 59, n. 1, p.277-308, 2019.

- JENSEN, M.; MECKLING, W. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. **Journal of Financial Economics**, [S. l.], v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976.
- LA PORTA, R.; LOPEZ-DE-SILANES, F.; SHLEIFER, A. Corporate ownership around the world. **Journal of Finance**, [S. l.], v. 54, n. 2, p. 471-517, 1999.
- LIU, X.; ANBUMOZHI V. Determinant factors of corporate environmental information disclosure: an empirical study of Chinese listed companies. **Journal of cleaner production**, [S. l.], v. 17, n. 6, p. 593-600, 2009.
- MOROSINI, F. C; MILLER, L. M. A Entrada do Brasil na OCDE e Seus Acordos de Investimento: oportunidades para promoção de investimento direto de baixo carbono. **Boletim de Economia e Política Internacional**, [S. l.], n. 28, p. 51-68, Set./Dez. 2020.
- OECD. **OECD Corporate Governance Factbook 2021**. Paris: OECD Publishing, 2021. Disponível em: <https://www.oecd.org/corporate/corporategovernance-factbook.htm>. Acesso em: 7 de set de 2024.
- REGONA, M.; YIGITCANLAR, T.; XIA, B.; LI, R.Y.M. Opportunities and Adoption Challenges of AI in the Construction Industry: A PRISMA Review. **J. Open Innov. Technol. Mark. Complex**. v. 8, n. 45, p. 1-32, 2022. <https://doi.org/10.3390/joitmc8010045>
- RODRIGUES, E.; GARCIA, M. Governança Climática Global: Contribuições Subnacionais do Mato Grosso à Participação Brasileira no Acordo de Paris. **Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais**, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 319-341, dez./2020.
- SONI, G.; R. KODALI. A critical analysis of supply chain management content in empirical Research. **Business Process Management Journal**, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 238-266, 2011. 10.1108/14637151111122338
- SONZA, I. B. Patterns of efficiency in dispersed, dominant and concentrated ownership structures in Brazil. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo, v.18, n. 3, p. 232-259, 2017.
- TAURINGANA V, CHITHAMBO L. The effect of DEFRA guidance on greenhouse gas disclosure. **British Accounting Review**, [S. l.], v. 47, n. 4, p. 425-444, 2015.
- TINGBANI, I.; CHITHAMBO, L.; TAURINGANA, V.; PAPANIKOLAOU, N. Board gender diversity, environmental committee and greenhouse gas voluntary disclosures. **Business Strategy and the Environment**, [S. l.], v. 29, n. 6, p. 2194-2210, 2020.
- VICTER, R. M. Ações preferenciais e problemas de agência – análise do caso das ações superpreferenciais da Azul. **Revista do BNDES**, [S. l.], n. 48, p. 159-178, 2017.

